

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

PhD, доц. Закирова Мадина Ринатовна

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада аль-Хоразмий, zakirova.m91@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается организация учебного процесса в вузах с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: высшее образование, образование, цифровые технологии, цифровизация, цифровая трансформация.

В настоящее время в обществе идет активный процесс цифровизации всех сфер жизни, в частности образования. Современный человек в своей повседневной жизни активно применяет цифровые технологии: мобильные технологии, ноутбуки, различные гаджеты.

Цифровизация представляет собой процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни человека. Цифровизация образования – это развитие материальной инфраструктуры с появлением новых каналов связи, внедрение онлайн-обучения, использование технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, разработка и внедрение новых систем управления обучением, повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. Основная цель цифровизации образования – это снижение трудоемкости образовательного процесса за счет использования информационных ресурсов. Вследствии этого, возрастает роль фундаментального образования, которое обеспечивает профессиональную мобильность человека, готовность человека к освоению новых профессий, технологий, в том числе информационных и цифровых.

В Указе Президента Республики Узбекистан №УП-6079 от 5.10.2020

«Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» указано что без развития цифровой инфраструктуры и повышения уровня знаний в области цифровых технологий невозможно дальнейшее развитие страны [1].

Одним из приоритетным направлением развития системы высшего образования в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5847 от 09.10.2019 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» является внедрение цифровых технологий и современных методов в учебный процесс. В данном документе определены ключевые направления комплексного реформирования высшего образования в стране[1].

Внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс включает в себя такие мероприятия как:

- индивидуализация образовательных процессов на основе цифровых технологий, развитие дистанционных образовательных услуг, широкое внедрение в практику технологий вебинара, онлайн, «blended learning», «flipped classroom»;
- организация дистанционных образовательных программ на основе современных информационно-коммуникационных технологий;
- внедрение в практику платформы «E-MINBAR» с возможностью онлайн-наблюдения и освоения лекций, практических занятий и семинаров, а также их загрузки на электронные средства хранения информации, использование «облачных технологий» в образовательных процессах [2].

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Республики Ш. Мирзиёев, одной из приоритетных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Именно цифровые технологии – это тот эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни [3].

Данные правительственные документы свидетельствуют о том, что в Республике Узбекистан уделяется особое внимание к цифровой трансформации образования высших учебных заведений.

Активное вхождение цифровых технологий во все сферы жизни людей, требует подготовки соответствующих специалистов, а это, в свою

очередь, приводит к значительным изменениям в системе образования.

Вопросам применения современных цифровых технологий в сфере образования посвящен большой круг работ отечественных и зарубежных ученых. Исследования ученых показывает, что цифровые технологии, такие как большие данные, технологии виртуальной и дополненной реальности (AR, VR), блок-чейн, искусственный интеллект, Интернет вещей, роботизация, 3D моделирование сегодня являются эффективным инструментом по передаче знаний и навыков студентам, служат базисом построения новой образовательной среды, надежным помощником в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава.

Применение VR-технологии в организации учебного процесса позволяют генерировать образы, то есть при помощи VR-технологии представляется определенный предмет или процесс в трехмерном изображении. Технология блокчейн применима для организации портфолио, хранения различных документов.

Применение цифровых технологий в образовательном процессе способствуют качеству подготовки высококвалифицированных специалистов с сформированными цифровыми навыками.

Также необходимо выделить и положительные тенденции применения цифровых технологий в образовательном процессе, такие как: мобильность, простота, полезность, инновационность, снижение временных затрат и др. Говоря о внедрении цифровых технологий следует отметить и сложности с которыми сталкиваются образовательные организации. Главной проблемой при внедрении цифровых технологий в образовательный процесс является техническая и технологическая оснащенность высших учебных заведений, также стоит выделить и недостаточную подготовку профессорско-преподавательского состава, наличие специальных программных комплексов.

В настоящее время внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является актуальным направлением в профессиональной подготовке специалистов системы высшего профессионального образования и позволяет улучшить качество обучения, значительно повысить уровень конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.

Цифровая эра требует от выпускников вузов не только новых умений,

но и другого подхода к организации самого обучения. Суть цифровой трансформации в сфере образования в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу.

Современный ученик – это представитель «цифрового поколения», «житель» цифрового общества – digital native. В связи с этим преподаватель должен не только не уступать учащимся в овладении интернет пространством в образовательных целях, но и уметь организовать собственную преподавательскую деятельность с максимально продуктивным привлечением современных цифровых технологий.

Таким образом современный период является вызовом и для преподавателей, так как требует смены парадигмы обучения, изменения установок, работы над собой.

Цифровые технологии эффективно влияют на развитие цифровой инфраструктуры вузов. Данный аспект подразумевает развитие каналов связи, приобретение новых устройств для применения в учебном процессе цифровых учебно-методических материалов.

В современном цифровом мире существует большое количество цифровых технологий, которые могут быть успешно применены в высшем образовании. В тоже время, обучение студентов с использованием таких технологий, как блокчейн, цифровые платформы, Интернет вещей, VR и AR-технологии, 3D технологии, технологии искусственного интеллекта позволяет совершенствовать учебный процесс и повышать качество обучения. Что в свою очередь способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, с сформированными цифровыми навыками.

Литература:

1. Указе Президента Республики Узбекистан №УП-6079 от 5.10.2020 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»
2. Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5847 от 09.10.2019 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
3. Послание Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева Олий Маждису, 25.01.2020 г.